

МАСЪАЛАҲОИ МУОСИРИ СИЁСАТИ ҲУҚУҚӢ-МОЛИЯВИИ ТОҶИКИСТОН

Ҳайтов Саидали Порғиевич

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва зиддикоррупсионӣ. Суроға: 734067, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Нахимов, 64/14. E-mail: saidali.66@list.ru

Бегмирзоев Шерали Нуралиевич

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, муаллими калони кафедраи андоз ва андозбандӣ. Суроға: 734067, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Нахимов, 64/14.

Ҳайтов Сулаймон Саидалиевич

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, докторанти Ph.D-и кафедраи молия. Суроға: 734067, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Нахимов, 64/14. E-mail: Somon94@list.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510635>

Дар мақола масъалаҳои мубрами сиёсати молиявӣ ҳуқуқи Тоҷикистон дар шароити рушди муосири иқтисодӣ ва ҳамгирӣ ба фазои иқтисодии ҷаҳонӣ таҳлил карда мешаванд. Аз ҷумла, роҳҳои тақмили заминаи меърию ҳуқуқи танзими молиявӣ, баланд бардоштани шаффофият ва самаранокии молияи давлатӣ, инчунин тадбирҳои мубориза бо коррупсия ва амалиёти ғайриқонунии молиявӣ баррасӣ карда мешаванд. Мақола мушкилоти асосии кишварро ҳангоми татбиқи сиёсати молиявӣ ҳуқуқи таҳлил намуда, барои рафъи онҳо тавсияҳо пешниҳод шудааст, ки ин бояд ба рушди устувори иқтисодӣ ва баланд бардоштани ҳолибияти сармоягузори Тоҷикистон мусоидат намояд.

Калидвожаҳо: сиёсати молиявӣ-ҳуқуқӣ, танзими молиявӣ, қонунгузорӣ, коррупсия, молияи давлатӣ, рушди иқтисодӣ, Тоҷикистон, ҳолибияти сармоягузорӣ, заминаи меърию ҳуқуқӣ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА

Ҳайтов Саидали Порғиевич

кандидат юридический наук, доцент кафедры административного и антикоррупционного права Таджикского государственного финансово-экономического университета. E-mail: saidali.66@list.ru

Бегмирзоев Шерали Нуралиевич

старший преподаватель кафедры налог и налогообложения. Таджикского государственного финансово-экономического университета.

Ҳайтов Сулаймон Саидалиевич

Таджикский государственный финансово-экономический университет, докторант Ph.D кафедры финансов. Адрес: 734067, г. Душанбе, Республика Таджикистан, улица Нахимова, 64/14. E-mail: Somon94@list.ru

В статье анализируются актуальные вопросы финансово-правовой политики Таджикистана в условиях современного экономического развития и интеграции в мировое экономическое пространство. В частности, рассматриваются пути совершенствования нормативно-правовой базы финансового регулирования, повышения прозрачности и эффективности государственных финансов, а также меры по борьбе с коррупцией и нелегальными финансовыми операциями. В статье анализируются основные вызовы, с которыми сталкивается страна при реализации своей финансово-правовой политики, и предлагаются рекомендации по их преодолению, что должно способствовать устойчивому экономическому росту и повышению инвестиционной привлекательности Таджикистана.

Ключевые слова: финансово-правовая политика, финансовое регулирование, законодательство, коррупция, государственные финансы, экономическое развитие, Таджикистан, инвестиционная привлекательность, нормативно-правовая база.

MODERN PROBLEMS OF FINANCIAL AND LEGAL POLICY OF TAJIKISTAN

Khaitov Saidali Porgievich

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Department of Administration and Anti-Corruption Law of the Tajik State University of Finance and Economics. Tell: 901030164 E-mail: saidali.66@list.ru

Begmirzoev Sherali Nuralievich

senior lecturer at the Department of Taxation and Taxation. Tajik State University of Finance and Economics.

Khaitov Sulaymon Saidalievich

Tajik State University of Finance and Economics, Ph.D. candidate of the Department of Finance. Address: 734067, Dushanbe, Republic of Tajikistan, Nakhimov Street, 64/14. E-mail: Somon94@list.ru

The article analyzes current issues of Tajikistan's financial and legal policy in the context of modern economic development and integration into the global economic space. In particular, ways to improve the regulatory framework for financial regulation, increase transparency and efficiency of public finances, as well as measures to combat corruption and illegal financial transactions are being considered. The article analyzes the main challenges that the country faces in implementing its financial and legal policy, and offers recommendations on how to overcome them, which should contribute to sustainable economic growth and increase Tajikistan's investment attractiveness.

Keywords: financial and legal policy, financial regulation, legislation, corruption, public finance, economic development, Tajikistan, investment attractiveness, regulatory framework.

Низоми молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи муайяни муносибатҳои молиявие мебошад, ки дар раванди онҳо воситаҳои пулӣ ташкил ёфтаву мавриди истифода қарор мегиранд.

Ба ин васила, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи таълиму тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 ва Консепсияи сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2018-2028, тибқи фармони рақами 668 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2023 тасдиқ кардааст.

Доктор Носир Котузиён қайд кардааст, ки: «Ҳуқуқи молия ин қоидаҳои муассисаҳои андозу боҷҳое, ки давлат аз шаҳрвандон меситонад, инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба бучети оммавӣ ва уҳдадорихи Палатаи ҳисоб мебошад» [1, с.94].

Бояд дар ёд дошт, ки молиёти оммавӣ ё ҳуқуқи молия набояд бо ҳуқуқи андоз маҳдуд шаванд, чунки ин фақат қисме аз ҳуқуқи молия ҳасту бас.

Бино ба таърифи Луи Протаб ва Жан Марӣ Куттере, «ҳуқуқи андоз - соҳаи ҳуқуқи оммавӣ мебошад, ки қоидаҳову муқаррароти андозбандӣ ва бартарихи иҷроиши онҳоро муқаррар менамояд» [4, с.14].

Ба фикри мо, ҳуқуқи молия илм дар бораи таҳлили қонуну қоидаҳо оид ба даромад ва хароҷоти давлатии бучети оммавии кишвар ва оқибатҳои он мебошад.

Масъалаҳои муосири сиёсати ҳуқуқӣ-молиявӣ кишвар ҳамчун мавзӯи таҳқиқ аз инҳо иборатанд: масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ-молиявӣ; таҳлили ислоҳоти бучет ва ҳуқуқи бучетӣ; масъалаҳои ҳуқуқии ташаккулёбии даромадҳои оммавӣ ва иҷроиши хароҷоти оммавӣ; масъалаҳои танзими андоз ва такмилдиҳии қонунгузори андоз; ошкор намудани сабабҳои бемувозинатии бучетҳои тамоми сатҳҳо ва фондҳои давлатии мақсаднок; исбот (асоснок) кардани зарурати ислоҳоти низоми андоз (аҳамияти аввалиндарача бояд ба ААИ (НДС), андоз аз даромади шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва ғ., инчунин ба пурзӯр кардани назорати андоз дода шавад); масъалаи баланд кардани меъёри андозбандӣ барои истифодабарандагони табиат, ки фоидаи молиявӣ мегиранд; масъалаҳои тамвили бучетии норасо; омӯхтани сабабҳои сатҳи баланди таваррум ва паёмадҳои рушди демографӣ; баён кардани сабабҳои афзоиши ҳаҷми содироти софи манфӣ ва истеҳсоли норасоии молҳои

воридотивазкунанда, ки боиси коҳишёбии даромадҳои давлат ва ихтисори даромадани асёр ба буҷет мегардад.

Алҳол аҳамияти масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳам хеле калон мебошад. Пойгоҳи меъёри ҳуқуқии молиёти давлатӣ як қатор санадҳоро дар бар мегирад. Аҳамияти аз ҳама бештарро дар ин шумор қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” доранд. Ин қонунҳо хусусияти умумии сохти буҷет, ба шумули принципҳои ташкил ва амалкарди низоми буҷет, тартиби муайян кардани даромадҳо ва тасдиқи хароҷоти буҷетҳо, мазмун ва ҳудуди танзими ҳуқуқии буҷетҳои сатҳҳои мухталиф, амалисозии мувофиқи буҷетӣ, инчунин тартиб ва шартҳои ҷаъвобгарӣ барои вайрон намудани қонунгузории буҷетро муқаррар мекунанд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муносибатҳои алоқаманд бо таҳияи лоиҳа, баррасӣ, тасдиқ ва иҷроиши буҷети давлатӣ, назорат аз болои амалӣ шудани он ва муносибатҳои байнибуҷетиро танзим мекунад, инчунин принципҳои умумии амалисозии мувофиқи буҷетиро дар мақомоти давлатии ҳокимияти марказӣ ва маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мекунад [2].

Гуфтаи муҳим аст, ки ба вазъи муносири низоми молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон равандҳои ҷаҳонишавӣ ва табилии Тоҷикистон ба яке аз ширкаткунандагони низоми молия ва иқтисоди ҷаҳон таъсири ҷиддӣ мерасонанд. Бинобар ин, бухронӣ таваррумҳои ҷаҳонӣ бевосита ба вазъи иқтисоди Тоҷикистон таъсир мегузоранд.

Таъмини суботи макроиқтисодӣ ва коҳиши таваррум шартҳои асосии рушди иқтисодӣ ва ивазшавии сенории рушди иқтисод мебошанд. Барои Тоҷикистон ин гузаштан аз модели кишоварзӣ-саноатӣ ба модели саноатӣ-кишоварзӣ рушд мебошад.

Дар ин ҳол сухан дар бораи инкишофдиҳии афзалиятноки соҳаҳои саноат дар ҷумҳурӣ меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ояндаи наздиктарин ба таври устувор дар масири дигаргунии бузурги саноатию инноватсионӣ қарор мегирад, ки дар оянда афзоиши солонаи 8-9 дарсадии сатҳи ММД-ро таъмин хоҳад кард.

Албатта, вазъи молиявии иқтисодиёти Тоҷикистони муносири дар зер таъсири он тағйироти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодие қарор дорад, ки имрӯзҳо дар ҷаҳон ба вуқӯ меоянд. Ин низоми молияи ҷумҳуриро аз ҷиҳати хатарҳои фискалӣ осебпазир мегардонад ва ба татбиқи сиёсати саҳттари буҷети пуливу қарзӣ водор мекунад, то ки ҳукумат дар иҷрои уҳдадорихояш ба ҳеҷ душворие мувоҷеҳ нашавад.

Имрӯз дар сиёсати молиявии Тоҷикистон ба масоили зерин аҳамияти хоса дода мешавад:

- додани кафолати мутавозинии буҷетҳои тамоми сатҳҳо ва фондҳои давлатии мақсаднок;
- Беҳтаргардонии низоми андоз ва қонунгузории андоз;
- Муносибгардонии таркиби хароҷоти давлатӣ;
- Қабул кардани буҷети шаффофу воқеӣ;
- Афзоиши тамвили сармоягузори дохилӣ ва хориҷӣ;
- Таъмини ягонагӣ ва тавофуқи сиёсати фаъолияти пуливу қарзӣ ва молиявӣ;
- Таҳкими арзиши пули миллӣ;
- Идораи меъёрҳои фоиз;
- Беҳтаргардонии истифодаи моликияти давлатӣ;
- Беҳтаргардонии усулҳои иҷроиши буҷетҳо дар сатҳҳои гуногун;
- Густариш додани равобити молиявӣ бо кишварҳои аъзои ИДМ ва хориҷи дур;
- Пурра гузаштани низоми молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соҳаҳои андоз, гумрук, банк, буҷет ва диг.) ба технологияҳои рақамӣ, ки шаффофии тамоми равандҳои молиявиро таъмин хоҳад кард.

Аз моҳияти вазифаҳои ояндаи ҳуқуқии молияи муносири Тоҷикистон чунин бармеояд, ки он бо соҳаҳои дигари ҳуқуқ ҳамбастагӣ дорад. Зимнан, фаромӯш набояд кард, ки мувоҳисаҳои илмӣ дар бораи мавқеъ ва нақши ҳуқуқии молия, дар мавриди мавзӯ ва усул, низом ва принципҳои он то ҳол қатъ

намешаванд. Ин аз мубрам будани муносибатҳои ҳуқуқие дарак медиҳад, ки тавассути ин соҳаи ҳуқуқ танзим мешаванд.

Сиёсати ҳуқуқӣ-молиявӣ баробари инкишофи ҷомеа ва давлат пайваста дар ҷустуҷӯи механизмҳои муносиб, ки барои танзими самарабахштарӣ вазъи иҷтимоиву иқтисодии кишвар мусоидат кунанд. Дар ин ҷо сиёсати ҳуқуқӣ-бюҷетӣ, албатта нақши худро мебошад, яъне бо истифода аз он мушкilotи номавзунӣи бюджетҳо ва фондҳои махсус бояд ҳал карда шаванд.

Бо сабаби номусоид будани вазъият дар ҷаҳон, давлатҳоро лозим меояд ба механизмҳои молиявии махсус, аз қабилӣ қарзи давлатӣ, эмиссияи қоғазҳои қиматнок ва фурӯши онҳо дар бозори дохилии зинаи дувум ва ба фурӯши вомбаргҳо дар кишварҳои хориҷӣ машғул шаванд.

Афзоиши доимии тамвили бюджетӣ барои рушди иқтисод ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум зарур мебошад. Афзоиши хароҷоту меъёри андозбандӣ, инчунин афзудани заминаи манбаъҳои эмиссионӣ ва ноземиссионӣ пӯшиши касри бюджет вазъро тағйир дода метавонанд. Мушкilotи норасоии бюджетӣ давлатӣ ин аст, ки он барои оянда тарҳрезӣ мешавад. Ба ин васила, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро лозим аст, ки вазифаҳои байналмилалӣро оид ба афзудани ҳосилнокӣ ва такмилдиҳии стандартҳо ҳамчун заминаи асосии банақшагирии бюджетӣ иҷро намояд.

Соли 2024 Ҷумҳурии Тоҷикистон ният дошт даромадҳоро ба 42,9 млрд. сомонӣ расонад, вале ин нишондиҳанда ҳам мисли пешин хеле паст мебошад.

Хароҷоти бюджетӣ давлатӣ дар соли 2024 бояд 44,1 млрд. сомониро ташкил меод, ки аз ҷамъи даромадҳо қариб 1,2 млрд. сомонӣ бештар аст.

Бар асоси лоиҳаи тасдиқкардаи ҳуқуқат, ҳамон сол пешгӯӣ шуд, ки ба бюджет 42 млрд. 956 млн. 463 ҳаз. сомонӣ ворид мешавад; касри он, тибқи пешгӯӣ, 1,2 млн. сомониро ташкил меод.

Дар ин ҷо, ҳамчунин бояд қайд кард, ки тамоми нишондиҳандаҳо дар асоси даромадҳои молиявии воридшаванда ба суратҳисобҳои ташкилоти бюджетӣ ҳисоб карда шудаанд, ки ҳангоми банақшагирии ва истифодабарии захираҳои молиявӣ барои хизматрасонӣ ба аҳолии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта мешаванд. Тамоми ин раванд механизми меъёрии такмилро талаб мекунад.

Ҳамин тариқ, ҳангоми банақшагирии бюджетӣ давлатӣ ҷумҳурий барои соли 2024 ва бо мақсади ҳалли масъалаи мувозинати бюджетҳо, каср, яъне хароҷоти бештар аз даромад, бо назардошти хароҷоти хизматрасонӣ қарзи давлатӣ ва тамвили лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ пешбинӣ шуда буд. Аммо, тамоюл дар ин самт дар шароити муосир нисбат ба пешгӯиҳо бадтар баромад. Касри бюджетӣ давлатӣ барои соли 2024 хеле калон буд ва аён аст, ки солҳои 2025-2026 ин нишондиҳандаҳо аз рақамҳои банақшагирифта тафовути назаррас хоҳанд дошт.

Чунончӣ, даромади бюджетӣ давлатӣ барои соли 2025 нисбат ба нишондиҳандаи соли 2024 ба 16% ё ба 6,9 млрд. сомонӣ зиёд гардида аст.

Хароҷоти бюджетӣ давлатӣ дар соли 2024 бошад, ба зиёда аз 4,5 млрд. сомонӣ афзуд. Касри бюджет дар сатҳи 0,8 дарсади ММД, ё 1,1 млрд. сомонӣ тасдиқ карда шуд.

Зимнан, хароҷот барои соҳаи маориф 8,2 млрд. сомонӣ, барои ҳифзи иҷтимоӣ 9,4 млрд. сомонӣ ва барои хизматрасонӣ қарзи хориҷӣ 3,4 млрд. сомонӣ ба нақша гирифта шуда буд.

Дар сохтори иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои мавсимии истеҳсолот [3, с.4] ва соҳаҳои хизматрасонӣ бартарӣ доранд. Бисёре аз онҳо камдаромад буда, маблағи хеле камеро ба бюджет медиҳанд. Баъзан чунин корхонаҳо уҳдадорӣ андозашонро иҷро намеkunанд, ки ин вазъи молиявии давлатро бадтар месозад. Дар ин миён, чуноне ки Г.Н. Оймаҳмадов қайд мекунад, навъҳои мавсимии истеҳсолот зиёда аз 50%-и ММД-ро истеҳсол меkunанд. Бинобар ин, барои тағйир додани вазъи иҷроии уҳдадорӣ андоз аз ҷониби чунин корхонаҳо ба санадҳои дахлдори қонунгузорӣ тағйирот ворид кардан лозим аст.

Ба ғайр аз ин, истифодабарии нишондиҳандаҳои тавозуниро маҳдуд ва расмиёти муфлисшавиро бо ёрии формулаи муфлисӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ содатар кардан зарур аст.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бюджетӣ давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон» бошад, бо мақсади амалигардонии сиёсати иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмини рушди устувори иқтисоди кишвар

кабул шуда буд. Ин санад бояд ба коҳишёбии таъсири омилҳои манфӣ ва тавсеаи зерсохтор мусоидат намояд. Мақсади асосии он баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли мебошад.

Афзоиши ҳадди аксари даромадҳои бучет аз ҳисоби чамъовариҳои андозҳо боз як масъалаи муҳимтарин дар соҳаи сиёсати молиявӣ мебошад. Воситаҳои асосии танзим дар ин соҳа тавсеаи заминаи (манбаи) андозбандишаванда, бартараф кардани қарзи муҳлатгузашта, пурзӯр кардани назорати андоз, тағйир додани тартиби баҳисобгирии пардохтҳо дар сатҳҳои низоми бучетӣ ва қорӣ намудани монополияи давлат ба истифодабарии захираҳои табиӣ мебошанд. Сабабҳои маъмултари нишондиҳандаҳои пасти андозситонӣ пинҳон доштани ғоида аз ҷониби андозсупорандагон, саркашӣ аз супоридани андозҳо бо сабаби нуқсонҳои қонунгузорӣ ва аз ҳама асосӣ - иқтисори доимии манбаи андозбандишаванда дар натиҷаи коҳишёбии маҷмуи маҳсулоти дохилии воқеӣ мебошанд. Имрӯзҳо қувваи асосии истеҳсолкунандаи ҷомеа захираҳои инсонӣ мебошанд, ки ҳатто талаботи иҷтимоиро қонеъ карда наметавонанд, чунки онҳо одатан ба истеҳсоли молҳои машғуланд, ки дар бозор талабгор надоранд. Истеҳсоли маҳсулоти бе тақозо даромад намедихад. Дар натиҷа, истеҳсолот инкишоф намеёбад, маблағ чамъоварӣ намешавад, сармоягузорӣ вучуд надорад. Албатта, ҳаҷми воридот дар кишвар бе майлон меафзояд ва қурби пули миллии меафтад. Дар натиҷаи ҳамаи ин қарзҳо меафзоянд, пардохтҳо амалӣ намешаванд, меъёри ғоиз боло меравад ва ин ба вобастагии иқтисод аз сармояи хориҷӣ оварда мерасонад. Ин мушкилоти печидаи иҷтимоию иқтисодии давлат мебошад, ки ба сиёсати молиявӣ, бучетӣ, андоз ва пулию қарзӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад ва вазъиятро танҳо дар сурати тақмили низоми андозбандӣ, гузариши босуръат ба иқтисоди рақамӣ, афзоиши ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ ва муборизаи ғайрӣ ба иқтисоди ниҳон беҳтар кардан мумкин аст.

Дар марҳилаи муосир, аллакай назорати электронӣ аз болои моддаҳои хароҷоту даромади бучетҳои тамоми низоми бучетӣ муқаррар шудааст, ки ин ба ҳалли мушкилот мусоидат хоҳад кард.

Масъалаи бозсозии сохтори қарзи давлатӣ яке аз уҳдадорҳои асосии мақомоти ваколатдори ҳокимияти давлатӣ мебошад. Инчунин, қайд кардан зарур аст, ки истифодабарии маблағҳо барои пӯшонидани касри бучет тавассути барориши коғазҳои қиматноки камхаридор самаранокии идораи қарзи хориҷиро коҳиш медиҳад.

Вазифаи асосии тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ татбиқи қарорҳои самарабахш ва махсусан, саривақтӣ оид ба моддаҳои мушаххаси бучет ва санадҳои меъёрии танзимкунандаи тамоми сиёсати молиявӣ мебошад. Муқаррар кардани бучети воқеӣ имкони назорати иҷроиши қисми хароҷоти бучет ва он дар навбати худ, имкони ҳулосабарории нисбатан асоснокро дар бораи вазъи иқтисодӣ таъмин менамояд.

Яке аз сабабҳои асосӣ барои ворид намудани тағйирот ба сиёсати молиявӣ афзоиши таваррум мебошад, ки он аз таъсири як қатор омилҳо, ба монанди коҳиши қобилияти харидории аҳоли, ликвиднокии пул ва уҳдадорҳои қарзӣ, коҳиш ёфтани қурби пули миллии нисбат ба асъори хориҷӣ руҳ медиҳад.

Дар ҳоли ҳозир тамоми ҷаҳду талошро асосан ба сармоягузорӣ дар соҳаи молия равона бояд кард. Ин равандро аз ҳисоби қарзҳои дохилӣ ва хориҷӣ, пасандозҳои синфи миёна, инчунин даромади шахсони соҳиби даромади баланд ва аз ҳад баланд ва маблағҳои ғайрирезидентон амалӣ метавон кард. Бо кам кардани ҳиссаи баҳши давлатӣ ва афзудани саҳми баҳши хусусӣ дар иқтисод, инчунин густариш додани сармоягузорӣ ба бизнеси хурд ва истеҳсолоти илмталаб, заминаи босуботро барои шаклирии некуаҳволии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд овардан мумкин аст.

Омилҳои зикршуда ба сатҳи қурби пули миллии (сомонӣ) таъсири манфӣ мерасонанд ва боиси кам шудани маҷмуи маҳсулоти дохилӣ, тибқи мизони қобилияти харидорӣ мегарданд, ин мувозинати низоми миллии пулро вайрон ва механизмҳои танзими онро заиф мекунад. Барои ҳалли мушкилоти пайдошуда давлат бояд ба мубодилаи асъори хориҷие, ки ба шахсони воқеӣ тааллуқ дорад ва дар шакли пасандозҳо берун аз низоми бонкӣ маҳфуз аст, рӯ оварад. Ин амал барои ҷалби маблағ ба суратҳисобҳои бонкҳои тичоратӣ иҷро мешавад, дар ин ҳангом бояд кафолати бақои пасандозҳо ва индексатсияи онҳо дода шавад.

Ғайр аз ин, дар заминаи сиёсати молиявӣ сатҳҳои меъёрҳои Ҷоиз ва меъёрҳои андоз бояд дақиқан танзим карда шаванд.

Дар ин миён бояд дар хотир дошт, ки бучети давлатиро маҳз андозсупорандаи масъулиятнок ташаккул медиҳад, ки иҷроиши уҳдадориҳои андози худро тибқи қонунгузории андоз таъмин мекунад.

Ба ин васила, барои таъмини суботи тамоми низоми иқтисодӣ ва молиявӣ қарзҳои зеринро иҷро бояд кард:

а) таъмин кардани мувозинати бучетҳо ва тасдиқ кардани зарурати онҳо дар асоси пешгӯии воқеии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ;

б) амалӣ намудани маҷмуи тадбирҳо барои тавсеаи базаи андозбандӣ.

в) муқаррар намудани ҳадди даромаднокии қарзҳои давлатӣ, кушодани Бонки миллии Тоҷикистон барои тичорат дар бозори озод ва ғайраҳо.

Сиёсати молиявӣ, пуливу қарзӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ бояд тавофуқшуда бошанд ва талаботи тамоми кишрҳои аҳолиро, ки боигарии миллиро ба вучуд меоранду дорои иқтисодии зеҳнӣ ва иқтисодӣ мебошанд, қонеъ намоянд.

Ҳукумати Тоҷикистон баҳри паси сар кардани бӯҳрони молиявӣ аз ҳисоби ҷонноксозии иқтисод ва инкишофи иқтисоди воқеӣ, ки заминаи андозбандиро афзуда, мавқеи геополитикӣ ва стратегии кишварро мустаҳкам мекунад, кӯшиш ба харҷ медиҳад.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Котузиён Носир. Муқаддимаи илмӣ, ҳуқуқ ва мутолиа дар низоми ҳуқуқи Ирон. -Техрон: АО Ширкати саҳомии интишор, 1378. -№75. -С.94.
2. Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. -2004. -№5. -М. 339; 2006. -№11. –М. 472; 2009. -№12. -М.814; 2010. -№12. Қ.1. -М. 800; 2013. -№3. -М.179; №7. -М.500.
3. Оймахмадов Г.Н. Региональные проблемы роста уровня жизни. Автореферат: дис. ...к.э.н. – Душанбе, 1989. –С.4.
4. Протаба Луи и Куттере Жан. Ҳуқуқи молиётӣ. Тарҷумаи Муҳаммад Алӣ Яздонбахш, нашри Хотун. -Техрон, 1367. -С.14.